

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI IJODIY RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARINING SEMIOTIK TALQINI

Abdusamatov Alisher Sobirovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim” kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD) Termiz (O'zbekiston)

E-mail: aabdusamatov912gmail.com Tel: 91-577-62-99

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15704084>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi kichik yoshli o'quvchilarga semiotik yondashun asosida semiotikaning sohalari va ularning chegaralari hamda turlari, semiotika jihatlarining ahamiyati, tarixi va qo'llanilishi, zarur pedagogik shart-sharoitlari, olimlar va ularning qarashlari, semiotikaning tarmoqlari, yo'nalishlari va qo'llanilishi haqida ma'lumot berilgan. kundalik hayotimizda. Undan qanday foydalanishimiz aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Semiotika, ta'lim, ta'lim tizimi, falsafa, semasiologiya, pragmatika, sintaktika.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy rivojlantirishga qaratilgan ta'lim va tarbiya - pedagogik jarayonning muhim tarkibiy ekanligi haqidagi fikrni qat'iy inobatga olgan holda, uning asosiy komponentlari va jarayon sifatidagi bosqichlarini belgilash, ijodiylikning elementlarini yuzaga chiqarishga imkon beruvchi ta'limni tashkil etishning metod, shakl va vositalarini tanlash bo'yicha asosiy qoidalar pedagogik jarayonning umumiy metodologiyasidan kelib chiqqan holda aniqlashtirib olinadi.

P.V. Kopnin, V.A. Lektorskiy, V.I. Sadovskoy, B.C. Shvirev, G.P. Shedrovitskiy, E.G. Yudin va boshqa bir qator yetuk olimlar hamda mutaxassislarining umumiy fanlarni o'qitish metodologiyasi strukturasi o'rganishga bag'ishlangan ishlarining tahlili bu jarayonda to'rtta darajani alohida belgilash lozimligini ko'rsatadi. Bu darajalar quyidagilardir:

- falsafiy;
- umumilmiy;
- yo'naltirilgan ilmiy;
- texnologik (muayyan metodikalar va tadqiq etish usullari) [5].

Bu darajalarning ham biri ma'lum aynan bir vaqtda tashkil etiladigan ta'lim va tarbiya jarayonlarning tarkibiy qismi bo'la olishi hamda o'zaro to'ldiruvchanlik, rivojlantiruvchanlik kabi xususiyatlarga egaligi muhimdir.

Umumiy fanlarni o'qitish strukturasi haqidagi kichik yoshdagi o'quvchilarni ijodiy jihatdan rivojlantirishga qaratilgan ta'lim metodologiyasining birinchi - falsafiy darajasi bilish va borliqni anglash jarayonining ta'lim oluvchida dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan yondashuvlarni aniqlashtirib olishni nazarda tutadi.

Metodologiyaning mazkur darajasida inson ichki dunyosini o'rganishni maqsad qiluvchi falsafiy ta'limotlar - ekzistentsializm, pragmatizm, dialektik materializm, neopozitivizm asos sifatida olinadi va ularning mohiyati boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan barcha o'quv fanlarining mazmun-mundarijasida ham o'z aksini topadi (bunda zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri ta'lim oluvchini shaxs sifatida rivojlantirishdan iborat ekanligi muhim faktor sifatida inobatga olinadi) [4].

Biz o'quv fanlarni o'qitish metodologiyasining falsafiy darajasi uchun asos sifatida xizmat qiluvchi muhim falsafiy yondashuvlarga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Ekzistentsializm shaxs bilan bog'liq muammolarga asosiy e'tiborni qaratadi. Ma'lumki, shaxs tabiati ijtimoiy va individual jihatlariga ega bo'ladi: ekzistentsializm da shaxs tabiatining ijtimoiy (ya'ni jamoaviy) xususiyatlari inkor etiladi (yoki qisman cheklanadi) va bu xususiyat individuallikka qarshi qo'yiladi.

Mazkur ta'limotga ko'ra, «individuallik» – tabiiy va ijtimoiy aspektlarda yaxlit (birbutun) hisoblangan shaxsning ma'nau va ruhan o'z-o'zini anglashini (ekzistentsiyani) ifodalovchi tushunchadir. Ya'ni inson o'zini «kashf etish», o'z yo'lini tanlash, o'zi uchun maqbul narsalarga ega bo'lishga intilish ma'nolarida erkindir va bunda u faqat o'zining sub'ektivligiga tayanadiki, bu sub'ektivlik mohiyati insonning atrofdagi hech bir sub'ektga bog'liq emasligida namoyon bo'ladi [1].

Ta'limga ekzistentsializmning eng muhim qoidalarini joriy etishda ta'lim oluvchining fikrlash harakatlariga kirmaydigan qobiliyatlari (his etish, o'z-o'zini boshqarish, iroda va shu kabilar)ga ko'proq urg'u berish nazarda tutiladi. R. Shtayner, Sh. Amonoshvili, B.C. Bibler va boshqa ko'plab olimlarga ko'ra – o'qituvchining ta'lim jarayonidagi ikki tomonlama muloqot muhitini yaratishdagi asosiy sub'ektivligi nuqtai nazaridan – bu bir tarafdin, o'qitishni (ya'ni ta'lim jarayonini) ta'lim oluvchining shaxsiy o'ziga xosliklarini inobatga olgan holda tashkil etishga, ikkinchi tomondan esa, ta'limga insonparvarlik (insoniylik, erkinlik, demokratiya) g'oyalari hamda tamoyillarini keng joriy etishga imkoniyatlar yaratadi [5].

Bolani ijodiy jihatdan rivojlantirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya metodologiyasiga asos bo'lishi mumkin bo'lgan falsafiy ta'limotlardan biri pragmatizmdir. Pragmatizmning bilish, dunyoqarash va borliqni anglash bilan bog'liq o'quv harakatlarini takomillashtirishga qaratilgan asosiy qoidasi ta'lim oluvchining muayyan sotsiumga tezroq va «qulayroq» moslashish bo'yicha shaxsiy tajribasini boyitishdan iboratdir. Bunda ta'lim va tarbiyaning asosiy maqsadlaridan biri bolani «munosib yashashga o'rgatish» hisoblanadi, degan fikrdan kelib chiqiladi. Aytish kerakki, pragmatizm g'oyalari ayrim o'rinlarda tizimli bilim, malaka va ko'nikmalar shakllantirish, binobarin, o'quv dasturlari va o'quv rejalarini ilmiy asoslab berish zaruratini inkor etadi. Pragmatizm «munosib yashashga o'rganish» uchun zarur bo'ladigan bilimlarni o'zlashtirishning asosiy mexanizmi va vositasi sifatida amaliy metodlarga ko'proq urg'u beradi [8].

Ushbu kontekstda amaliy metodlar deganda amaliy (yoki amaliy xususiyatga ega bo'lgan) topshiriq va vazifalarni «bajarish orqali o'rganish»ni nazarda tutuvchi metodlar, usullar tushuniladi (masalan, loyihalashtirish metodi). Bunday metodlar qo'llanilganda o'qituvchining o'rgatuvchilik, axborot yetkazuvchilik emas, yordamchilik va maslahatchilik roli birinchi planga chiqadi.

Neopozitivizm ta'limotida ham ilmiy bilimlarni majmualashtirish tendentsiyasidan voz kechib, ko'proq bilimlarning lisoniy, ya'ni nutq vositada o'zlashtiriladigan shakllarini tahlil etish tadqiqot predmeti hisoblanadi. Zamonaviy metodologiya va semiotik tahlilning bir qadar murakkab muammolari esa konventsializm nuqtai nazaridan qaralishi lozim, degan fikr ustivorlik qiladi. Shu bilan birga, o'quv fanining bevosita ta'lim jarayonida qo'llaniladigan tili (ya'ni nutq orqali yetkaziladigan bilimlar)ni tahlil etish pedagogikaning metodologiya bilan bog'liq nazariy muammolarini hal etishda ijobiy rol o'ynaydi.

Bu boradagi xulosalar va mantiqiy asoslangan fikrlar G.P. Shedrovitskiy, YU.V. Gromiko kabi faylasuf-olimlarning hamda ta'lim metodologiyasiga oid boshqa ishlarda o'z aksini topgan. Ta'lim metodologiyasining neopozitivlik qoidalari YU.S. Lotman, A.YA. Danilyuk, V.A. Uspenskiy kabi olim va mutaxassislarning ishlarida madaniy semiotika nuqtai nazaridan yoritilgan bo'lsa, G. Frege, A. Karnap, A. Cherch va boshqalar mantiqiy semiotika nuqtai nazaridan muammoga yondashganlar [9].

Xorijiy davlatlar, xususan, Rossiyada zamonaviy ta'limda neopozitivizmning namoyon bo'lishini ta'lim tizimiga teologik kontseptsiyalarning singdirila borishida kuzatish mumkin bo'ladi. Bilishni tadqiq etishning dialektik materializmga asoslangan yondashuvda bilish va anglashning har qanday shakli (va ko'rinishi) insonning faol yaratuvchanlik va o'zgartiruvchilik faoliyati asnosida amalga oshiriladi, degan qarash ustivorlik qiladi. Inson bunday faoliyat davomida muayyan g'oyaviy ob'ektlar shakllantiradi va bu ob'ektlar uning atrofdagi ob'ektiv olamni o'zlashtirishi uchun qulay vosita bo'lib xizmat qiladi. Insonning bilish imkoniyatlari kengayib, bilish vositalari xilma-xillashib borishi jarayonida yaratuvchanlik va o'zgartiruvchilik qobiliyati takomillashib boradi, binobarin, u tomonidan shakllantiriladigan g'oyaviy ob'ektlar sifat va son jihatdan mukammallashib (mufasallashib) boradi. Shu tariqa bilishning shaxsiy va ijtimoiy-tarixiy tajribasi shakllanadi: bu tajriba faqatgina bilishning negizi va maqsadigina bo'lib qolmasdan, borliq haqidagi bilimlarni baholashning muhim mezonlaridan biri sifatida qaraladi.

Shaxsiy va ijtimoiy bilish tajribasining shakllanishi eng avvalo, atrof-borliq ob'ektidan olinadigan dastlabki hissiyotdan boshlanadi: avval elementar ob'ekt (borliq elementlaridan biri) bilan tanishiladi, uning xossalari o'rganiladi va vaqt davomida o'zlashtirilgan bilimlar umumlashtirilib, muayyan qonuniyatlar asosida tizimlashtiriladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini bolalarga ijodiy jihatdan ivojlantiruvchi ta'lim berishga tayyorlashning falsafiy darajasida amaliyot u yoki bu nazariyaga olib boruvchi o'ziga xos "turtki" (impul's) vazifasini bajaradi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisini tayyorlashda metodologik asos sifatida biz bilishning materialistik nazariyasini qabul qildik. Shu barobarida, neopozitivizm, ekzistentsializm kabi falsafiy ta'limotlarga ham tayanildi. Bunday yondashuvlar borliqni anglash va bilishning o'zida shakllanadigan va uning o'zigagina xos bo'lgan maxsus bilish vositalaridan (atrof-borliq ob'ektlariga oid tushunchalar, fan tili, timsollar, ramzlar va belgilar, bilish ob'ektlarini o'zgartirish usullari va hokazo) – atrof-borliqning miqdoriy, sifat va tuzilmaviy o'ziga xosligidan esa bilish ob'ekti sifatida foydalanishni taqozo etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atamanskaya M.S., Fizika o'qitishning shaxsiy-semantik modeli // Rostov n/d.: Rosizdat, 2015. – S. 124.
2. Dutova, N.V. Madaniyatlararo muloqot kontekstida gender noverbal xulq-atvori [Matn] / N.V.Dutova // Transbaikal davlat universiteti: monografiya / N.V.Dutova. – Chita, 2014. – 120 b.

3. Galaktionova T. G. “Matn pedagogikasi: semiotik yechim tajribasi”. [Matn] / T. G. Galaktionova. – Sankt-Peterburg, 2013. – 379 b.
4. Kolpakov V.M. Boshqaruv usullari // Katta kutubxona. 2006 - 2011.
5. Komenskiy, Ya.A. Tanlangan pedagogik ishlar [Matn] / Ya.A. Komenskiy. – T. 2. – M.: Pedagogika, 1982. – 576 b.
6. Maksimova, G.P. Universitet o’qituvchisining kommunikativ madaniyati va uning kasbiy faoliyatdagi rivojlanishi: dis. ...kand. ped. Sci. Rostov n/d., 2000. - 179 p.

INNOVATIVE
ACADEMY